

УДК 330.142.2

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЗИНГА В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ КЫРГЫЗСТАНА

ЗИКИРАЕВ МАРАТ ТОЛОГОНОВИ

кандидат экономических наук, доцент, Ошский Технологический Университет.
Кыргызская Республика, г.Ош

НАБИ КЫЗЫ НАШГИМА

Магистрант, Ошского Технологического Университета. 3- курса. Кыргызская
Республика, г.Ош.

***Аннотация.** В научной статье рассматриваются проблемы развития лизинга в Кыргызской Республике. Особое внимание уделяется проблемам финансирования инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, анализу рынка лизинговых услуг, а также факторам, влияющим на его развитие. В работе рассмотрены экономическое содержание и роль лизинга в агросекторе КР. Анализирована стоимость заключенных договоров на условиях финансового лизинга по предметам лизинга и изучено количество полученной техники по регионам КР. По результатам исследования на основе анализа и оценки состояния лизинга в агросекторе КР с учетом проблем, в этом направлении дано выводы и предложения дальнейшего пути развития.*

***Ключевые слова:** инвестиции в основные фонды, рынок лизинговых услуг, факторы влияющие на развитие лизинга, лизингодатель, лизингополучатель.*

Введение.

С развитием рыночных отношений в экономике страны начинают появляться новые финансовые инструменты, которые давно и достаточно широко используются за рубежом и являются важным источником привлечения дополнительных инвестиций. В качестве одного из таких инструментов появился финансовый лизинг, или просто лизинг.

Лизинг – это долгосрочная аренда машин, оборудования и других товаров инвестиционного назначения, купленных арендодателем (лизингодателем) для арендатора (лизингополучателя), с целью их производственного использования при сохранении права собственности на них за арендодателем на весь срок договора аренды.

Актуальность развития лизинга обусловлена, прежде всего, неблагоприятным состоянием парка оборудования (значительный удельный вес морально устаревшего оборудования, низкая эффективность его использования, необеспеченность запасными частями и т. д.). [1,2,3]

Результаты исследования и рекомендации. В Кыргызской Республике лизинговые операции стали осуществляться с 2003 г. после принятия в 2002 г. Закона Кыргызской Республики «О финансовой аренде (лизинге)». До вступления Кыргызстана в ЕАЭС развитие лизинга сдерживала сложившаяся экономическая модель, ориентированная на реэкспорт товаров в страны ЕврАзЭС. Дополнительными факторами сдерживания были дешевая рабочая сила и относительно низкая рентабельность сферы производства. В этих условиях предприниматели и финансово-кредитные организации не были заинтересованы в инвестициях в основные средства производства и, соответственно, в лизинге как финансовом инструменте, направленном на приобретение и модернизацию основных средств.

Ситуация изменилась с момента вступления Кыргызстана в ЕАЭС. Коэффициент обновления основных средств (фондов), объем и доля финансирования производства со стороны банков показывают рост, соответственно, постепенно увеличивается доля в ВВП производственного сектора.

В сложившихся условиях в экономике созданы предпосылки для развития лизинга как финансового инструмента, направленного на приобретение и обновление основных средств. Как результат, число и объем сделок по лизингу показывают рост с 2016 г., равно как и расширение сферы применения.

С учетом оценки текущего состояния и динамики можно сделать вывод, что в ближайшее время интерес со стороны предпринимателей к данному финансовому инструменту будет расти.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, в 2021 г. лизинговую деятельность осуществляли 12 компаний, которыми заключено более 860 договоров. При этом все лизинговые договоры заключены на условиях финансового лизинга. Общая стоимость таких договоров в 2021 г. составила 1,7 млрд сомов, что на 35% больше, чем в 2020 г.

В то же время в структуре финансового лизинга доля стоимости договоров, где предметом лизинга выступали здания, инженерные сооружения (недвижимость), сократилась с 2,4% в 2020 г. до 0,3% в 2021 г., тогда как доля стоимости лизинговых договоров на строительную-дорожную технику, машины и механизмы возросла на 6,1 процентного пункта, а на сельскохозяйственную технику, машины и механизмы – на 3,9 процентного пункта.

При этом значительная часть договоров финансового лизинга (0,7 млрд сомов, или 43%) по-прежнему приходится на сделки по приобретению сельскохозяйственной техники, машин и механизмов.

Общий портфель лизинговых компаний составляет около 3,3 млрд сомов, в том числе доля Айыл Банка – 2,5 млрд сомов). Общий объем лизинговых операций в 2021 г. достиг 1,7 млрд сомов (в 2020 г. – 1,3 млрд сомов).

Гарантийный Фонд создан Правительством Кыргызской Республики в целях поддержки малого и среднего бизнеса. При обращении субъектов предпринимательства за кредитами в банк обязательное требование со стороны кредитора – наличие залога в виде недвижимости, и частой проблемой бывает именно его недостаток. В этом случае можно воспользоваться услугами Гарантийного Фонда, который может выступить гарантом на недостающую сумму залога, что позволяет реализовать проекты, на которые не хватает залогового обеспечения.

Освобождение от уплаты НДС на импорт при ввозе и принятии на баланс основных средств (техники, оборудования и пр. в соответствии с перечнем) также можно отнести к действенной мере поддержки малого и среднего бизнеса. 31 декабря 2021 г. завершилась еще одна программа, точнее, послабление для развития лизинговых компаний: налог на прибыль составлял до 31 декабря 2021 г. 5% против 10 в настоящее время.

Предложение на рынке финансовых продуктов, в том числе и предложение лизинговых продуктов, формируется под влиянием внешнеэкономических условий развития экономики Кыргызской Республики, а также государственных программ. В текущий период заметно увеличение инвестиций в производственные сектора экономики и сокращение – в секторе услуг.

Прежде всего, сложное администрирование налоговых взаимоотношений. При лизинге владельцем де-юре является лизингодатель, но де-факто – лизингополучатель. И объект лизинга находится на балансе у лизингополучателя.

Но при этом нет четко расписанного алгоритма, определяющего, кто несет ответственность по налоговым платежам, по заявлениям об освобождении от налоговых требований и т. д. Можно также отметить периодические нововведения в таможенном оформлении, регистрации транспорта и техники, которые не всегда упрощают эти процедуры. А в лизинге оформление объекта лизинга в собственность должно происходить до выдачи лизинга, и производится обычно самим лизингодателем. Соответственно, лизинговая компания, в отличие от кредитной, должна иметь в штате сотрудника, занимающегося оформлением объектов лизинга. Кроме того, во время оформления объекта компания не

получает дохода. В итоге выходит, что выгоднее и проще заниматься выдачей кредитов под залог, чем лизингом.

Еще одно препятствие – сложности при изъятии объекта лизинга в случае неисполнения лизингополучателем своих обязательств, и при получении в дальнейшем причитающихся лизинговых платежей. Сложности связаны с судебной системой.

Так как в Кыргызстане нет производства многих предметов лизинга, вся техника и оборудование импортируются из-за рубежа, чем обусловлен рост стоимости лизинга.

Согласно статистическим данным ЕАЭС, Кыргызская Республика находится на первом месте по доле инвестиций в основной капитал в виде кредитов банков и заемных средств иных организаций (в 2019 г. – 18%). Экономика с каждым годом все больше вовлекает заемные средства в процесс производства и ведения бизнеса.

Низкая стоимость рабочей силы в Кыргызской Республике – дополнительный фактор слабой механизации и автоматизации в производственном процессе, что обуславливает снижение спроса на лизинг для целей повышения эффективности производства. В средне- и долгосрочной перспективе обновление оборудования, автоматизация и механизация производственного процесса окажут позитивное воздействие на рост производительности труда в республике в целом.

Промышленность нуждается в инвестициях и техническом перевооружении. В этом плане лизинг становится наиболее оптимальным решением, однако пока его возможности ограничены. Согласно статистическим данным ЕАЭС, Кыргызская Республика находится на первом месте по доле инвестиций в основной капитал в виде кредитов банков и заемных средств иных организаций (в 2019 г. – 18%). Экономика с каждым годом все больше вовлекает заемные средства в процесс производства и ведения бизнеса.

Промышленность нуждается в инвестициях и техническом перевооружении. В этом плане лизинг становится наиболее оптимальным решением, однако пока его возможности ограничены.

В 2023 году лизинговую деятельность осуществляли 20 компаний, которыми заключено около 3 тысяч договоров, в то время как в 2022 году их число составляло около 2 тысяч договоров. При этом, все лизинговые договора заключены на условиях финансового лизинга.

Общая стоимость таких договоров в 2023 году сложилась в размере 6,8 млрд. сомов, что превысило уровень 2022 года в 1,7 раза.

В структуре финансового лизинга доля стоимости договоров, где предметом лизинга выступали транспортные средства, увеличилась с 17,5 процента в 2022 году до 27,8 процента в 2023 году, в то время как доля стоимости лизинговых договоров на сельскохозяйственную технику, машины и механизмы снизилась на 12,3 процентных пункта.

При этом, в 2023 году наибольшая сумма (3,0 млрд. сомов, или 44,2 процента) договоров финансового лизинга приходилась на договора, заключенные для приобретения строительно-дорожной техники, машин и механизмов.

Стоимость заключенных договоров на условиях финансового лизинга по предметам лизинга

(в процентах к общей стоимости договоров финансового лизинга)

С начала года фермеры получили технику на 1,9 млрд сомов — статистика по регионам

На начало мая этого года выданы 429 единиц техники в лизинг на сумму 1,9 млрд сомов. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По видам техники:

- трактор – 254 (гослизинг – 253, «Айыл Банк» – 1);
- комбайн – 4 (гослизинг – 3, «Айыл Банк» – 1);
- промышленное/перерабатывающее оборудование – 1 («Айыл Банк»);
- навесное/прицепное оборудование – 71 (гослизинг – 67, «Айыл Банк» – 4);
- спецтехника – 99 (все через «Айыл Банк»);
- Транспортные средства - 0
- КРС – 169 (ВПС-лизинг – 169 голов)

По регионам:

- г. Бишкек – 48;
- Чуйская область – 113;
- Иссык-Кульская область – 52;
- Ошская область – 132;
- Джалал-Абадская область – 70;
- Таласская область – 119;
- Нарынская область – 43;
- Баткенская область – 21.

С 2011 года сельским товаропроизводителям выданы в лизинг 6343 единицы техники на сумму 15,5 млрд сомов.

Кыргызстанским фермерам помогает активно развиваться госпрограмма выдачи техники в лизинг. С начала года аграрии получили уже 95 единиц техники на сумму почти 900 миллионов сомов. В одно из сельскохозяйственных предприятий Чуйской области в 15 километрах от Бишкека привезли новый российский комбайн. Машина обойдется фермеру в 15 млн сомов (15,5 млн рублей). В Кыргызстане работает больше полумиллиона крестьянских

хозяйств, занятых в растениеводстве. Программой лизинга уже воспользовались более пяти тысяч фермеров.

Предусмотрена в Кыргызстане и программа льготного кредитования сферы животноводства. В лизинг, под 7% годовых, можно приобретать племенной крупный рогатый скот.

Выводы и предложения: Таким образом, банковский сектор в Кыргызской Республике занимает существенную долю среди источников инвестиций в экономику, следовательно, лизинг, как один из финансовых инструментов обладает высоким потенциалом развития.

Отметим, лизинг это не только сельскохозяйственная техника, это и оборудование для строительства, ремонта дорог, горнодобывающей отрасли и другого.

Сегодня ставки на лизинг в Кыргызстане в долларах США установлены в 15-20%, в сомах 25-30%. Выдается на срок полезной службы оборудования, то есть до 5 лет.

Следует отметить, что лизинговые операции в Кыргызской Республике имеют большой потенциал для дальнейшего развития. Как показывает практика, наиболее привлекательными лизинговые операции являются для сельскохозяйственных производителей. В частности, для приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования по переработке сельхозпродукции и торгового оборудования. Можно сказать, что в Кыргызстане развивается аграрный сектор, так как с каждым годом увеличивается число фермеров, которые хотели бы взять кредит и сельхозтехнику под лизинг.

Таким образом, лизинг является эффективным инструментом развития агросектора. Развитие лизинга способствует созданию новых рабочих мест в агросекторе и поможет дальнейшему развитию приоритетной отрасли экономики Кыргызской Республики.

В Кыргызстане необходимо развивать лизинг – это приведет к поддержке реально сектора экономики. У нас в стране очень большой парк устаревшего оборудования, с помощью инструмента лизинга мы можем обновить его. Сегодня есть определенные проблемы в развитии лизинга в Кыргызстане. Во-первых, это отсутствие информации как у лизингодателей, так и у их клиентов. Во-вторых, у нас в стране очень дорогие финансовые ресурсы. Сейчас ведется активная работа, чтобы сделать лизинг более привлекательным. Это позволит привлечь поток прямых инвестиций в Кыргызстан, а также повысит привлекательность для потребителей лизинга. Это поддержка и производства, и реального сектора экономики.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Закон Кыргызской республики О финансовой аренде (лизинге) *В редакции Законов КР от 4 июля 2005 года № 95, 19 марта 2024 года № 71*)
2. Абдиев М.Ж. Особенности учета аренды основных средств в соответствии с МСФО / М.Ж. Абдиев, Н. Абдуллаева // Актуальные вопросы современной экономики. - 2021. - №2. - С. 318-327.
3. Абдиев М.Ж. Финансовые аспекты развития инновационной активности в аграрном секторе / М.Ж. Абдиев, Ф.С. Парпиева, А.Ж. Бекбоева // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2021. - № 1. - С. 6-10.
4. Абдымаликов, К.А. Экономика сельского хозяйства: учебник для вузов / Абдымаликов К.А., Жумабаев Ж.Ж.- Бишкек, 2012. - 664 с.
5. Зубарева Л.В. Лизинг как метод инвестирования: учебное пособие для студентов. -М.: Финансы и инвестиции, 2011. - 71 с.
6. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.ab.kg>.
7. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.stat.kg>.